

НОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ВСТУПНИКІВ НА ПЕДАГОГІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Ткаченко Л. П.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: lidiyatkachenko45@gmail.com

Сьогодні педагогічні заклади освіти особливо переймаються питаннями вступної кампанії та формування студентської спільноти. І справа не лише в потужних наборах, які дозволяють закладу претендувати на високі рейтингові показники, а в створенні бази для якісної освіти в цілому, оскільки маємо справу із цілісною системою взаємопов'язаних факторів: абітурієнти з високими академічними показниками стануть високопрофесійними педагогами, які підготують учнів з високим рівнем знань. Саме тому питання формування контингенту вступників на педагогічні спеціальності доцільно розглядати як комплексну соціально значущу проблему і шукати якісно нові підходи для її вирішення. Розглянемо основні, на нашу думку, принципові положення формування контингенту потенційних вступників до педагогічних ЗВО.

Одним з пріоритетних показників до зарахування на педагогічні спеціальності є позитивна мотивація абітурієнта, його бажання долучитися до педагогічної діяльності. З метою формування такої мотивації доцільно не лише орієнтувати випускника на роботу в школі, а й розгорнути соціальні програми державного рівня, які б надавали переваги молодому фахівцю: пільгові кредити на житло, пристойне грошове забезпечення, тривала відпустка, можливість творчих відпусток і стажувань закордоном для вивчення передового європейського досвіду. А головне – держава має підтримувати позитивний імідж педагогічних працівників, підкреслювати їхню державотворчу місію, сприяти їхньому професійному й особистісному зростанню.

Кожен заклад вищої освіти прагне залучити до навчання абітурієнтів з високими показниками академічної успішності. Цілком зрозуміло, що на

міцному фундаменті шкільних знань значно краще розвивати інтелектуальний і формувати професійний потенціали майбутнього вчителя. Дуже б хотілося повернутися до практики підготовки вчителя-енциклопедиста, людини з широким кругозором, сформованим естетичним смаком, здатної до постійного саморозвитку. Достатньо часто саме вчитель стає першим провідником у світ театрального, музичного, образотворчого мистецтва, розкриває здібності дитини, бачить у ній такі здатності, які батькам видаються не суттєвими, не значними. Вступники з високими показниками шкільної академічної успішності, зазвичай, ще й активні учасники наукових проєктів, громадських ініціатив, виховних івентів, вони відкриті до пошуку нових форм навчання й дозвілля, що надзвичайно важливо для майбутнього вчителя. У школу сьогодні має прийти вчитель з оптимістичним світосприйманням, активною позицією щодо розбудови ефективного й дружного шкільного простору.

Першочергового значення набуває в сучасних умовах стан здоров'я педагогів. Усе частіше психологи говорять про емоційне виснаження, професійне вигорання, психологічні несумісності й педагогічні конфлікти. Незаперечним є й той факт, що педагоги мають ненормований робочий день, достатньо часто нехтують вихідними й відпочинком, який витрачають на підвищення кваліфікації або суміщають його зі стажуваннями. Такий підхід є не дуже продуктивним, він нівелює і відпочинок, і професійні здобутки, бо в основі має багатозадачність і знижену ефективність одержаних результатів, тому так важливо орієнтувати вступників на відповідальне ставлення до свого фізичного й ментального здоров'я. Доцільно, на наш погляд, повернутися й до практики вступних співбесід, які давали змогу виявляти логопедичні проблеми вступників, оскільки мовлення вчителя – це зразок для наслідування, а в дошкільній і початковій освіті ще й елемент формування фонематичного слуху, важливого для розвитку усного й писемного мовлення. Обов'язковим, на нашу думку, є й запровадження традиції написання творчих робіт чи зв'язного висловлювання під час НМТ, оскільки такий підхід дає змогу оцінити рівень розвитку мовленнєво-мисленневих процесів абітурієнта, його загальної

грамотності, обізнаності з творами класиків і сучасників, із сучасними соціальними процесами.

Перспективними видаються напрями профорієнтаційної роботи, пов'язані з використанням діагностичних методик щодо професійного самовизначення, рівнів емпатії, комунікабельності, інтелектуального й життєво-творчого потенціалу. Доцільно проводити профорієнтаційні заходи не лише суто інформативного характеру, а у форматах інтерактивної взаємодії на рівні школи, закладу вищої освіти, табору відпочинку, гуртка за інтересами, риторичного клубу, де потенційний абітурієнт мав би змогу побачити переваги й недоліки роботи педагога, зрозуміти чи під силу йому працювати у ресурсному центрі, у групі з важкими підлітками, чи зможе він у разі потреби стати психологом, консультантом, працювати з дітьми, що мають посттравматичні синдроми.

Як же власне реалізувати ідею «сродної праці» у педагогічних закладах освіти? Думається, що проблему варто вирішувати комплексно: через створення педагогічних класів у ліцеях і гімназіях, де будуть викладатися елементи вступу до спеціальності, педагогічної майстерності, академічної риторики, художнього читання; при вступі надавати перевагу тим абітурієнтам, які мають досвід роботи в школі і педагогічний стаж; відкривати освітні заклади в структурі педагогічних ЗВО; що дасть можливість постійно нарощувати професійний потенціал, створюватиме високу мотивацію до опанування професією; розширювати напрями співпраці з територіальними громадами і готувати для них фахівців відповідного профілю, що сприятиме реалізації цільової підготовки; підвищувати престижність педагогічних спеціальностей на регіональному й державному рівні.